

Neues Stadttheater in St. Gallen:

Projekt, Planung und Bauleitung: Claude Paillard BSA/SIA, dipl. Arch. ETH, Zürich (im Atelier Cramer, Jaray, Paillard und Leemann). Mitarbeiter: H. Gügler, Werner Rafflenbeul, H. Just.

Es ist schwer, im neuen Stadttheater St. Gallen Platzkategorien aufzustellen, denn wo wir auch sitzen, auf dem vordersten oder hintersten der rund achthundert violett bezogenen Polstersitze, der Blick auf die Bühne im sechseckigen Zuschauerraum ist gut. Das war das Anliegen des Architekten und seiner Mitarbeiter. Aber auch sonst ist ihnen gelungen, was sie zu verwirklichen suchten: Der Betonbau liegt, massvoll gegliedert, vom Bühnenturm markig überragt, gut eingefügt zwischen hohen Bäumen am Rande des Stadtparks, einige hundert Meter vom Stadtzentrum entfernt. Tonhalle und Stadttheater sowie die schöne, klassizistische Strassenfront an der Rorschacherstrasse leiden nicht unter dem Neubau. Auf der Parkseite heitert das rotgestrichene Eisenwerk der Foyerfenster das Grau des rohen Betons auf.

Der Besucher betritt den Bau unter dem kräftigen, bald einmal mit Rhododendren dicht bewachsenen Vordach und wird, an der Garderobe und dem Pausenbuffet vorbei, zum grossen Foyer (1400 m²) in

◀ Über dem Theatereingang bildet ein wichtiger Pflanzentrog das Vordach. In ihm werden bald Rhododendren wachsen. Im Hintergrund die gläserne Eingangsfront, das Eisenwerk wie im Foyer kräftig rot gestrichen.

Der Zuschauerraum bildet in seinem Grundriss ein leicht geknicktes und verschobenes Sechseck. Die Sicht ist auch auf den seitlichen Plätzen erstaunlich gut. Eigentliche Logenplätze gibt es nicht. Unter der hölzernen abgetreppten Decke hängt der Kronleuchter aus sechs Teilen, der sich bei Spielbeginn unter die Decke hebt.

Architekt Claude Paillard: «Erstes Merkmal des Theaters ist sein Aufbau auf einem hexagonalen Prinzip. Die Theateratmosphäre ist auf der räumlichen Grundkonzeption aufgebaut. Das Foyer ist stark differenziert. Durch die bergartigen Treppen entstehen verschiedene Raumeile. Das «Foyergelände» setzt sich durch die Glaswand auch zum Park hin fort. Ganz allgemein ist die Stufung wichtig, auch an den Deckenuntersichten. Wichtigstes Merkmal des Neubaus

ist, es ist ein Theater, bei dem Mass gehalten wurde: bei der Aufstellung des Raumprogramms, bei der Bestimmung der Raumabmessungen, bei der Dosierung der Ansprüche.»

Alle Plätze sind gut!

Nach vierjähriger Bauzeit ist am 15. März 1968 das neue Stadttheater in St. Gallen nach den Plänen des Zürcher Architekten Claude Paillard eröffnet worden. Als Premiere wurde Beethovens Oper «Fidelio» aufgeführt.

leichter Kreisbewegung geführt. Schon hier spürt er die Abtreppe des Zuschauerraumes; er steigt über freischwingende Treppen hinunter zum Gartenfoyer oder hinauf zu den Saaleingängen. Die Treppen nehmen einen grossen Raum ein in der Gesamtkonzeption. Der «Besucher in Bewegung» erhält viel Beachtung, das Foyer ist mehr als zweimal so gross als der Zuschauerraum (600 m²); auch ist für den Sommer ein Ausgang auf der Parkseite vorgesehen, der zugleich Zugang zu einem kleinen Freilichttheater ist.

Das Theater ist nur in seiner räumlichen Vielfalt anspruchsvoll. In den Materialien ist es einfach: der Sichtbeton ist nur an der Decke der Garderobengänge und des Zuschauerraums mit akustisch günstigen abgetreppten «Redwood»-Verschalungen versehen. Die Balustraden zwischen den Sitzreihen zeigen dieselbe Holzschalung, darüber einen verchromten Handlauf. Der dunkelgrüne Vorhang wirkt ruhig, ebenso der graue Spannteppich am Boden.

Die Beleuchtung ist ebenso einfach wie raffiniert: alle Lampen, vom grossen, tief herunterhängenden Leuchter im Foyer bis zu den sechs dreizackigen Lichtkörpern im Zuschauerraum und den Wandlampen in den Gängen bestehen aus dreieckigen, direkt durchstrahlten Dickglasplatten über verchromten Zylindern. Der Laie vergisst leicht, dass er bei seinem Theaterbesuch nur einen kleinen Teil seines Theaters zu sehen bekommt. Der Bühnenturm, die Garderoben mit allen Nebenräumen, die Kantine, die Proberäume, der Ballettsaal, die Magazine, die Werkstätten, die vielen technischen Betriebsräume nehmen gegenüber den 4500 m² des Zuschauerraums in der Gesamtzahl von 55 000 m² mehr als 90 Prozent des Bauvolumens ein. Es gibt St.-Galler, die das neue Stadttheater als «Defizitbunker» bezeichnen, auf die verschiedenen Diskussionen und Abstimmungen um die Betriebskredite anspielend. Hoffen wir, dass die Anziehungskraft dieses massvollen, zeitgemässen Baus das üble Wort bald in Vergessenheit geraten lässt.

S. K.

Durchblick auf Theater und Bühnenturm zwischen den Häusern der schönen, klassizistischen Front der Rorschacherstrasse. Das Gitter wird bald fallen.

Von den Garderoben wird der Besucher über die breite Treppe zum Saaleingang geführt. Vor der grossen Fensterfront liegt der Stadtpark.

Die Parkfassade des Theaters ist durch das rote Eisenwerk der Fensterfront des Foyers charakterisiert. Mehrere Türen lassen sich im Sommer zum Parke öffnen, steinerne Stufen bilden eine kleine Freiluftbühne.

Aufnahmen Herbert Maeder